

المحافظة على صحتنا: تراث مشترك

الجمع بين التكنولوجيات ومعارف التمريض يمكن من الحصول على أفضل العلاجات وتقسيم التكاليف و خلق فرص عمل محلية "كما ان الاستماع إلى الحقائق المتعددة في مجال الصحة يجعل من الممكن إضفاء الطابع الإنساني على الرعاية ، وتقوية قدرتنا على الصمود في وجه الأزمات" " ٢٠ شهادة في مهرجان لنعتن بعضنا البعض "

القلوب المجتمعة تجسد الانصات والجمع بين الأحاسيس
المتعددة والتعايش بين أنظمة التعارف. في حين تدعو
زهرة البرسيم الى الانسجام بين طبيعة العالم واعماق
الطبيعة البشرية. ببساطتها وندرتها تدفع ورقة
البرسيم ذات الاربع فصوص الى البهجة والسعادة. اما
الالوان المنبثقة من الظل فهي تدعو الى كشف الستار عن
كل ماهو غير مرئي

إبتكارات منتجة بواسطة مواطنين/مواطنات
يمكن الحصول عليها بحرية وقابلة للتحسين

بدلا من الإبتكارات التي يمولها او ينتجها المواطن
والتي تعود أرباحها على أقلية من المجموعة

- المساهمات الطوعية الكمية
- حوارات موثقة على ميدياويكي وفيديو وبودكاست،
- تراث يتم نشره بموجب ترخيص مجاني في
- شكل نموذج قياسي قابل للتعديل ومفتوح إن أمكن

خلق جماعي مبني على الاستبطان والإنصات
الفاعل والقدرة على التناغم

بدلا من إجراءات مفروضة والتي تخرج عن الطابع البشري

التطبيق

- برنامج منبثق عن تقارب الحقائق المتعددة
- شكل يثمن الالتزام الشخصي المدعم
- حدث "خارج الجدران" للتشبع بحرية من التواصل
مع الطبيعة

المستقبل

- صقل أسلوبنا في الظهور حول التحديات المجتمعية
(الإجماع الشعبي)
- تعزيز التنظيم الذاتي لأحداث مدنية مماثلة
- جعل البحوث والأحداث مغذية للطرفين

مقاربات شاملة تعزز قدراتنا الجماعية والفردية
على العناية بالذات وبالآخر

بدلا عن آليات كونية تشيؤ الكائن البشري وتفصله

- مساهمات متعددة و مختلفة من فاعلين
ميدانيين وباحثين رواد
- حوار يعزز التعايش بين نظم المعرفة
- إستبعاد المشاريع الربحية

- تعزيز تماسك المجموعات المهتدة بالمخاطر
وغير البارزة
- تقاسم قصص ذات طابع توحيدى
- نسج روابط بين عناصر الجسد- الفكر- الوعي

المهرجان هو دعوة إلى إستكشاف كيفية إستعادة صحتنا و كيف نحدد سويا القواعد التي تؤثر فينا ، هو ان نعترف
اننا كلنا لدينا منابع و القدرات التي من شأنها ان تمكن كل إنسان من العيش بكرامة
فاييو باللي

التكنولوجيات الحرة في مجال الصحة

اليوم ، واحد من كل اثنين من البشر لا يحصل على الرعاية الأساسية. على الرغم من ذلك فقد ارتفعت التكاليف الطبية بنسبة 17٪ في ظرف 15 عاما يعمل جميع تصميم المعدات الطبية على تحسين الوصول إلى رعاية جيدة ويشجع على خلق فرص عمل محلية

وضعت مطهر اليد المصنوع من الكحول. ان ايجابية المنتج الذي ليس له براءة اختراع تكمن في ان الجميع يمكن انتاجه بما في ذلك داخل الدول الفقيرة فامتلاك الكثير من المشاريع شيء جيد ... في البداية" يجب على الناس ان يضعوا على ذمة العموم طاقاتهم و ذكائهم الجماعي لإنتاج آلات يمكن ان نجعلها في المتناول في جميع انحاء العالم، وكذلك سهلة التصليح بواسطة مكونات يمكن ايجادها في اي مكان
ديديا بيتي ، سويسرا

عندما رأيت فيديول نجار وعامل يتعاونان في تصميم أصابع ثلاثية الأبعاد قابلة للطباعة ، أترحت خريطة. الأشخاص الذين أرادوا صنع أيديهم أو احتاجوا إليها وضعوا دبابيس فيها. على الأقل ،اذ أن الوظيفة الاجتماعية والنفسية للأطراف الاصطناعية لا تقل أهمية عن الوظيفة الطبية والميكانيكية. قال أحد الأطفال : "لدي يد مضحكة ولدي أحلام سيئة. الوحوش تطاردني. لكنني الآن ألتفت إليهم وأقول لهم: انتم لا تخيفونني لأن لدي يداي!". هذا الطفل لم يتلق بعد يده الاصطناعية...

جون شول ، الولايات المتحدة

"لقد تفاجأت ان تكلفة تصميم الادوية ارتفعت من الملايين الى المليارات، في حين ان احداث تسلسل الجينوم مرت من 300 مليون الى قيمة بسيطة جدا. ان التصميم يتم في عزلة دون تشريك الشباب. اليوم وقبل ان يتم صنع طائرة، تتم قيادتها، تحطمها و هبوطها بواسطة الحاسوب" لقد قمنا اذن بتصميم نموذج بالاعلامية في مجال علم الاحياء المنهجي. حيث تم تجنيد 12000 طالب لتركيب 50.000 قطعة وقررنا ان تكون البرمجية بكاملها مفتوحة . 8700 باحث من 130 دولة ساهموا في ذلك لقد اكتشفنا ان دواء مضادا للسكري يمكن ان يعالج السل، مرض بسيط يقتل 4000 شخص يوميا
سمير باهامشري ، الهند

يوفر المصدر المفتوح العديد من الإمكانيات للتكنولوجيا الطبية: يمكننا التحدث عن جودة الأجهزة ، المعايير ، والتعليم ، ولكن أيضا توفير المدخرات من خلال الإنتاج محليا. يمكن لنظام الرعاية الصحية الألماني توفير 200 مليون الاستعانة بأجهزة فحص التصوير بالرنين المغناطيسي ذات يورو سنويا عن طريق المصدر المفتوح ويمكننا تصدير هذه التقنيات إلى البلدان التي تشتد الحاجة إليها. على سبيل المثال ، هناك 125 صورة بالرنين المغناطيسي في برلين ، و 26 في إسبانيا ، واثنان في السنغال ، لعدد أكبر من السكان. هذا يحدد ما إذا كنت ستحصل على تشخيص جيد و في أي زمن قياسي
لوكاس وينتر ، ألمانيا

متشركون في الصحة الحياتية

"تمت أيضا مناقشة انتاج ازواج المعدات الطبية لإعادة الإنتاج ثانية بكل حرية ، سنة ٢٠٢٢ لقاء مع الصناعيين والباحثين

في سنة 2020 ، أجرينا الحجر الصحي في مختبر فاب لاب: قد نتمكن من صنع أشياء مفيدة. كانت الفكرة الأولى عبارة عن أقنعة واقية. كان هناك الكثير من الاهتمام ، ونظرا لكوننا حوالي عشرين فردا ، لم نتمكن من الإستجابة إلى جميع الطلبات. لذلك وضعنا تصميماتنا في 42 مدينة مفتوحة المصدر ونشطناها تمكنا من إنتاج مليون وحدة في 49 يوما ، وهو ما لم تستطع الصناعة القيام به. ثم أنتجنا مكثفات الأكسجين. هذه المرة ، كنا 150 منظمة نقوم ببحوث مفتوحة و تمكنا من الانتقال من صفر معرفة إلى التصنيع في ثمانية أسابيع
ريشا شريفاستافا، مهندسة

عندما بدأت ويكيبيديا ، ضحكت الموسوعات العظيمة: "كيف ذلك، مواطنون يصنعون موسوعة! ، و هو من مجال العلماء ... علاوة على ذلك ، إنها مليئة بالأخطاء!" وأجابت ويكيبيديا: "نعم ، لكن نحن يلزمننا ستة أشهر لتصحيح خطأ ، أما انتم فحتاجون 25 إلى 30 عاما". و في نهاية القصة: أفلست بريتانكا ، وأفلست يونيفرساليس.
بنجامان كريا ، رجل اقتصاد

كيف نعالج العلاقة بين المرضى و المعالجين ؟ كيف تقييم التجربة الشخصية للمرضى ومقدمي الرعاية؟ كيف يمكن الحد من عدم المساواة وإساءة استخدام السلطة في سياق الرعاية؟ لقاءات مع الفلاسفة وعلماء الأخلاق

طلب من طلبة الطب ان يكتبوا قصة حول مريض جلب اهتمامهم. فكتب احد الطلبة الداخليين الذي يتابع تربية انعاش في خضم مرض الكورونا" لا يمكن ان اكتب حول مريض جلب اهتمامي لانني تابعت 21 مريضا، و ال 21 توفي جميعهم".
قالت هذا بانفعال بطريقة ابكت الجميع. و عوضا ان تقول" سوف نتحدث عن ذلك"، كلا، نقطع الحوار ونغلق في الحين. يوجد عمل كبير يجب انجازه في دراسات الطب لورين اوكناس ، فيلسوفة

أثناء السفر ، شعرت أن أزمة مؤلمة كانت على وشك الحدوث. حال وصولي إلى المستشفى ، وجدت نفسي أمام مقدمي الرعاية الذين لا يعرفون مرض فقر الدم المنجلي ، والذين لم يأخذوا في الاعتبار طلبي (على الرغم من وجود شريحة طبية مزروعة). لقد أصبت بأزمة قلبية تنفسية بسبب ذلك ، الطب سياسي ، إنه مسألة توازن قوى. نحن كمرضى يجب أن نكتسب القوة الكافية لنكون قادرين على الحصول على ما نحتاجه. أعتقد أن الكثير من المرضى يموتون بسبب عدم الاستماع إليهم

ديفيد-زاكاري إيسوم ، مختص في الإعلامية

المحافظة على صحتنا الذهنية

كيف يمكن الشفاء عندما نعيش وضعية هشاشة نفسية؟ كيف تستعيد كرامتك واستقلاليته على مدى الأسابيع؟ كيف يمكن التقليل من الآثار السلبية للاقصاء/ الاستبعاد؟ الإلتقاء بمساعدين/مساعدات نفسيين ومديرين/مديرات في مجال علم النفس الاجتماعي

باعتباري شخص معني بالادمان، إن ما اكتشفته عندما بدأت اتعافى، وذلك ابتداء من لحظة علمي بما اكون عليه عندما استهلك، بما اتحول له، ومالا يمكن ان اكون عليه، هو انني لم اعلم ابدا ماهو صالح لي لأن المرض يمكن ان يتفوق علينا في مكان ما. مكنتني الحظ من مقابلة معالجين جيدين، وهذا النظام لم يعمل إلا عندما تيقنت ان جزءا من ذاتي لم تفسد وانها سوف تساعدني على تجاوز سنوات من المعاناة

تانيا زامبرانو أوفال ، مختص نفسي ممارس

ان علم النفس هو الإختصاص الطبي الوحيد الذي له قدرة على ضخ علاجات بواسطة القوة. ان تجاوز الرفض يعود بحكم الامر الواقع الى إستيعاب النفس لمادة كيميائية التي يمكن ان نتكهن بدقة تفاعلها حسب العلاج المطبق" "و في هذا تجاهل للطبيعة الموروثة للمعاناة ، للإحساس بالحرية، ولدراسة الأعراض على حد سواء فابيان كورنادو ، مساعد نفسي

كوكبنا ، صحتنا

ما هي الروابط بين تدمير التنوع البيولوجي و تفاقم الأمراض؟ ما هي أنماط الحياة والنماذج الاجتماعية والإقتصادية التي يجب أن نتبناها للحفاظ على صحة كوكبنا؟ لقاءات مع ممرضين/ممرضات ، مع أطباء ، مع مهندسين/مهندسات و مع باحثين و باحثات

هناك صراع حول المسار الذي يجب أن تسلكه البشرية ، وأعتقد أن هذا هو الجدل الحقيقي. إن فهم أن حواسنا الخمس لا تسمح لنا بالشعور بخطورة الموقف يبدو مهما بالنسبة لي. قد يكون هناك تآكل في التنوع البيولوجي و لكن يبقى أخضرا تحت الشمس. لا يمكن أن يحدث التغيير السلوكي إذا لم نتقاسم سبب هذا التغيير . إن صحة الأرض وصحتنا متلازمان

رينيه لونجي ، خبير الاستدامة

التنوع البيولوجي هو بيتنا المشترك. إذا دمرنا المنزل المشترك ، فلن نتمكن من النجاة ... ونجادل ، في أمور أخرى ، لأن هناك الكثير من التقارب بين السياسيين وأولئك الذين لديهم مصلحة في الحفاظ على النظام كما هو ماري مونيك روبان ، مخرجة

ورشات عمل في شكل رياضة مشي

أحاديث متبادلة بشكل سهل خلال نزهة لمدة ساعتين على طول ضفاف نهر الرون البري ، تليها مشاركة. المواضيع : القلق البيئي ، الإصغاء ، المشاركة الاجتماعية ، النظام البيئي الطبي في جنيف ، المشاعات ، إنهاء الاستعمار. لقاء مع باحثين/باحثات و عاملين/عاملات في المنظمات الدولية

لقد أحببت حقاً "السير الموضوعي"، في الغابة ومبدأه "الخفي": المشي والحرص على عدم السقوط أعطى إجابات أكثر عفوية. كان الأمر توصلياً للغاية ، وأكثر مرونة وحرية مما كانت حول طاولة مستديرة: كان الجميع قادرين على التحدث والتحاور مع بعضهم البعض غادرنا بشكل منفصل ، لكن المجموعات الصغيرة كانت قادرة على تبادل اطراف الحديث أثناء استراحة على حافة المياه ، قبل العودة الموضوعية في المجموعة الكبيرة. كانت مشاركة جميلة جداً وغنية وصادقة

دافيد ريس ، عالم إجتماع

جنيف مدينة رائعة إذا كنت تريد التجول مشياً. الريف قريب من المدينة و مناظر طبيعية خلابة. أحب طريقة التفاعل هذه لأنها طريقة آمنة للقاء الغرباء ومشاركة الأفكار والمشاعر هذا ما كان ينقصنا كثيراً خلال هذين العامين. أعتقد أن الوقت قد حان للترابط ببعضنا البعض
برينو ميسن ، رجل اقتصاد

المسرح التشريعي

عرض ثلاث حالات من القمع، لمواجهةها معاً، واقتراح التغييرات التشريعية. المواضيع: حالة الإنهاك لدى مقدمي الرعاية، حقوق المريض والعنف الطبي، تقييد الحريات الأساسية لقاء مع الممثلين و المحامين

أكثر ما لفت انتباهي هو تفاعل الجمهور ، وخاصة الأشخاص الذين يعانون من إعاقة ، أو الذين يعانون من التمييز العرقي ، أو الذين يعانون من مرض مزمن ، أو الذين يعيشون في هذه التقاطعات. حسب رأيي ، فإن صياغة القانون معا يحدث فرقا ، لأننا يمكن أن نكون عناصر فاعلة في هذه المواقف. لقد شهدنا شيئاً تحولياً ، لأنه كان هناك انفصال بين النظام القانوني والمجتمع المدني. تم إعادة وضع القانون في مكانه: لقد أعطى نفوذاً للناس ميلوي جينييه ، رجل قانون

أهمية أن تكون على قيد الحياة هي الانسجام بين الجسد والعقل والوعي طبعاً. لا يتطلب الأمر سوى شخصاً واحداً في العالم ، لديه الشجاعة ليكون ، فقط ليكون كذلك. طاقتي كافية لتغيير العالم ، أستطيع أن أشع من حولي ، و هذا انفتاح للقلب. سنكون قادرين على استكشاف عوالم جديدة معاً ، نتواصل مع الكون. ما يجعلنا سعداء هو رؤية الآخرين سعداء. فالسمو الذاتي يكون ممكناً عندما تكون مستوحى من الأشخاص الذين حولك إيزابيل فاشموت ، مهندسة

الفن من اجل الشفاء

يسمح لنا الفن بالتعبير عن عالمنا الداخلي، بما يتجاوز الكلمات والتعرف على المنابع التي تغفو بداخلنا لقاء مع المعالجين بالفنون.

ما أحبه بشكل خاص في جنيف هو إمكانية مقابلة أطفال و كبار من ثقافات ولغات مختلفة. في النهاية لدينا شيء مشترك ، وهو الفن. لا يهم اللغة التي تتحدثها لأن الفن لديه القدرة على توحيد الناس ليس بالضرورة أن تواجه مشكلة جديدة حتى تجرب العلاج بالفن: إنها طريقة سحرية للشعور بالتحسن واكتشاف نفسك والاستمتاع بها فيكي تسيياوسي ، معالج بالفن

سأروي قصة الوصفات الثقافية مع قصة سيدة في نهاية حياتها لم تعد تتكلم. أقدم لها مجموعة من الروائح التي تساعد على التهدئة والإشعاع والتألق. يمكنك التألق حتى نهاية حياتك. ابنتها تقول "أمي تود وردة الحب أضع العطر على عود ، وهي تستنشق. وهناك ، كان لدي انطباع بأن الابنة كانت تعزف على التشيلو مع والدتها ، وتؤلف الموسيقى بالعطر. وتبدأ هذه الأم في البكاء. ثم تنظر في عيني وبنظرة طفولية تبتسم لي. ثم بدأت ابنتها بالبكاء. فقلت لها "لماذا تبكين؟". فقالت لي ، "لأن أمي لم تبك ، ولم تبتسم منذ زمن طويل." لور مايود ، اخصائية علم نفس

حلقات مشاركة

وقت للعناية بأنفسنا ،وقت للإعتناء ببعضنا البعض
مقابلة الجيران في بيرنيكس ،شاتيون ،جينيف
،فيرني و فيللنوف

ورشة فنية

ورشة عمل مستقبلية

حلقة الأجداد" بالسينيغال

دعونا نتخيل
سيناريو جديد معا

حلقة الأجداد بسوريا

ندرك أن عواطفنا يمكن أن تشفيها: أن نرى الجمال كل صباح ،
ان نسمع طائرا يغني ، ان نرى لوحة ، و نستمتع إلى الموسيقى ،
ان نقرا كتابا جميلا. أود أن يقوم المجتمع العلمي بدمج العواطف
لإيجاد الحلول إذ ان جسمنا لديه كل الأدوات اللازمة للشفاء
جولي ابيساق ، معالجة

فلنجدد معا
الوعي البشري

طاولة مستديرة
حول الجمال

الإجهاد البيئي
و الجوانب النفسي

جماعات التشافي

فن الإستمتاع بالحياة

إجراء حلقات ترابط للعناية بالعالم

تأثير

٥٠٠ مشارك و مشاركة
١٥١ من المساهمين

٥٠٠,٠٠٠ فرنك سويسري من القيمة الجماعية
٧'800 ساعة من المساهمات

- قيادة** (Yellow, Red, Blue): Breathing Games Association
- رعاية** (Blue): Geneva Health Forum, Open Geneva
- مساعدة مالية** (Green): une fondation genevoise, Fondation Leenaards, Fondation Lunt
- موظفون متشاركون** (Yellow, Red, Blue): Fondation de l'Orme, Association re-pairs, Systmd, Alliance Santé Planétaire, Association Aura, المنظمة العالمية للصحة, APSAT, ARAET
- تنظيم جماعي** (Yellow, Red): AddictLab Academy, CERN, Collège de Rétablissement, CReACC-Diversités, DNDi, EchOpen
- Geneva eLab, IdeaVox, L'Art d'être vivant, La Main Tendue Genève, Le Caméléon, LogAir, Maker's Asylum
- Mamajah, Minds, Nuit Blanche, NVC Geneva, Open Data, Radio Libre, SDG Solution Space, Université de Genève

لنلتق في www.openvillage.ch

٣٠ فيديو ١١٠ صفحة ويكي

10 مقابلات إعلامية

